

Impactos do PET-Saúde/I&SD na Formação de Estudantes de Computação

Este questionário faz parte de uma pesquisa sobre os impactos do PET-Saúde/I&SD na formação de estudantes da área de Computação. O objetivo é compreender como a participação nas atividades interprofissionais do programa contribuiu para o desenvolvimento de competências técnicas, interpessoais e acadêmico-profissionais.

As questões abordam aspectos relacionados à aprendizagem interdisciplinar, atuação em contextos reais da saúde, integração entre Computação e SUS, desenvolvimento de habilidades transversais e percepção sobre a experiência formativa no programa.

Sua participação é voluntária e as respostas serão utilizadas exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, com garantia de confidencialidade e anonimato dos participantes.

O tempo estimado para preenchimento é de aproximadamente 8 a 12 minutos.

Agradecemos sua contribuição para esta pesquisa.

** Indica uma pergunta obrigatória*

1. E-mail *

Perfil do Participante

2. Curso *

Marcar apenas uma oval.

- Ciência da Computação
- Engenharia de Software
- Engenharia de Computação
- Engenharia de Produção

3. Grupo de atuação *

Marcar apenas uma oval.

- Omitido [A]
- Omitido [B]

Desenvolvimento de Competências

4. *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo parcialmente	Neutro	Concordo parcialmente	Concordo totalmente
A participação no PET-Saúde contribuiu para ampliar meus conhecimentos em tecnologias digitais aplicadas à saúde.	<input type="radio"/>				
As atividades do programa contribuíram para meu aprendizado sobre sistemas de informação e processos organizacionais.	<input type="radio"/>				
Particpei de atividades que exigiram análise, modelagem ou resolução de problemas reais.	<input type="radio"/>				
O programa contribuiu para o desenvolvimento da minha capacidade de documentar processos, requisitos ou soluções técnicas.	<input type="radio"/>				
O PET-Saúde contribuiu para melhorar minha comunicação interpessoal.	<input type="radio"/>				
A convivência com equipes interdisciplinares fortaleceu minha capacidade de trabalho em equipe.	<input type="radio"/>				
As atividades desenvolvidas contribuíram para minha autonomia e capacidade de tomada de decisão.	<input type="radio"/>				
O programa contribuiu para o desenvolvimento de empatia e compreensão das necessidades dos profissionais da saúde.	<input type="radio"/>				
A experiência fortaleceu minha capacidade de adaptação diante de contextos complexos e reais.	<input type="radio"/>				

Aprendizagem Interprofissional

5. *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo parcialmente	Neutro	Concordo parcialmente	Concordo totalmente
A interação com estudantes e profissionais da saúde ampliou minha visão sobre o papel da Computação em contextos sociais.	<input type="radio"/>				
O programa favoreceu a integração entre conhecimentos técnicos e demandas humanas/socialmente relevantes.	<input type="radio"/>				
As atividades interdisciplinares contribuíram para compreender melhor os desafios da saúde pública e do SUS.	<input type="radio"/>				
A experiência permitiu compreender a importância da colaboração entre diferentes áreas do conhecimento.	<input type="radio"/>				

Impactos na Formação Acadêmica e Profissional

6. *

Marcar apenas uma oval por linha.

	Discordo totalmente	Discordo parcialmente	Neutro	Concordo parcialmente	Concordo totalmente
Após participar do PET-Saúde, passei a perceber novas possibilidades de atuação profissional para estudantes de Computação.	<input type="radio"/>				
A experiência influenciou positivamente minha formação acadêmica.	<input type="radio"/>				
As atividades do programa contribuíram para minha maturidade profissional.	<input type="radio"/>				
A experiência aumentou meu interesse em atuar em projetos interdisciplinares no futuro.	<input type="radio"/>				
Considero que a participação no PET-Saúde complementou aspectos pouco explorados na formação curricular tradicional.	<input type="radio"/>				

Desafios e Limitações

7. Quais foram os principais desafios enfrentados durante sua participação no programa? *

8. Quais conhecimentos ou habilidades você sentiu falta durante as atividades? *

9. Na sua percepção, o que poderia ser melhorado no programa? *

10. Descreva uma experiência ou atividade do PET-Saúde que tenha sido particularmente significativa para sua formação. *

11. Na sua percepção, qual foi a principal contribuição do PET-Saúde para estudantes de Computação? *

12. Você recomendaria a participação no programa para outros estudantes? Por quê? *

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários